

UMIMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Ibodullayev Jahongir Komiljon o'g'li

SamDU Kattaqurg'on filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10695440>

Annotatsiya: Ushbu maqolada umimiy o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim samaradorligini oshirish, o'qitishda zamonaviy usullardan foydalanish, shu bilan bir qatorda, maktabda umumiy holatda o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishda pedagog-kadrlarning ilmiy salohiyatining rivojlantirishning samarali yo'llari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlari: Zamonaviylik, kirishimlilik, faollik zamonaviy texnologiyalardan foydalana olish, xorijiy tajriba, xushmomulalik, bilimdonlik.

Hozirda zamonaviy ilm fan texnologiyalari va ishlab chiqarish sohalarning tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotganligi, ta'lim-tarbiyaga, pedagog-kadrlar tayyorlashga qo'yilayotgan talablarni qayta ko'rib chiqishni, o'qitishning so'nggi usul vositalari hamda xorij tajribasi asosida ta'lim tizimini takomillashtirishni talab etmoqda.

Vatanimiz ta'limi keng qamrovli islohotlarni hamda qayta qurish ishlarini amalga oshirishdek murakkab jarayonni boshidan kechirdi va kechirmoqda. Ulardan ko'zda tutilgan maqsad maktab faoliyatini demokratlashtirish uning, insonparvarlik tamoyillarini rivojlantirish, shu asosida o'quv tarbiya ishlari mazmunini, uning shakl va uslubini kompleks yangilash va yanada takomillashtirishdan iboratdir. Yangilangan ta'lim to'la ma'noda yangicha tafakkur, sog'lom fikr demakdir. Hozirgi davrda ta'limning qadr -qimmatini, obro va nufuziga teng darajada uning ijrochilarida tashabbuskorlik, fidoyilik va ishbilarmonlik ham bo'lmog'i zarur. Ta'limdagi muvaffaqiyat, aksariyat dadil harakat qiluvchilar tarafida bo'ladi. Dadil harakat, shijoat tufaylidir. Shijoatni esa insonga, o'zbek milliy pedagogikasining mumtoz namoyondasi Abdulla Avloniy takidlaganlaridek maktab ilm- ma'rifat baxsh eta oladi.

Shuni aytish kerakki, avvalo maktabdagi bilimlarni saviyasini oshirish kerak, yaqin yillar davomida oliy ta'limga kirish maktab tomonidan kamayib bormoqda. Oliy ta'limga kiraman deb maqsad qo'yg'an o'quvchi biror repetitora bormay kirolmaydi, degan qarash mavjud bo'lganday bo'lib qoladi. Repetitora borgan o'quvchiga maktab o'qituvchilari bilim bermay qo'yg'anmi? yoki o'qituvchilarda beradigan bilim yo'qmikan, yoki o'qituvchi o'qitichning zamonaviy usullarini bilmaydimi?.

Maktablarda hozirda dars berish eski tizimda o'tilmoqdami? –degan avollar to'g'iladi. Biz bunga oydinlik kiritish maqsadida Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani 1-umumiy o'rta ta'lim maktabi misol qilib olsak bo'ladi. Bu maktab 2016-yilda o'z faoliyatini boshlagan va bugungi talablar asosida zamonaviy qilib qurilgan.

2022-yilda maktabda bola soni ko'paygani sababli maktab yonidan yangi maktab o'qishga topshirildi. Yangi maktab, yangi jihozlar bilan ta'mirlanmoqda-yu, afsuski, bilim berish talab darajasida emas. Birgina bu maktab emas, boshqa turli maktablarda ham xuddi mana shunday holat. Menimcha, maktabni yangilagandan keyin albatta kadrlar masalasiga ham e'tibor berish lozim nazarimda. Oliy ta'lim talabasi o'qishni bitirib kelib o'zi ishlaydigan maktablarda bilim beraman deya borsa, afsuski nafaqa yoshidagi o'zini o'qitgan o'qituvchi kutib oladi (bu holat ko'p maktablarda uchraydi) eng achinarlisi o'qitish metodlari eskicha hozirgi zamon talablariga javob bermaydi, kelgan shogirdi sekin-asta o'sha eski muhitga qarab moslashib boradi

Avvalo o'qtuvchilarda:

- bilim
- o'z kasbini sevish
- xorijiy tilni bilish
- kirishimlilik
- xushmamlalik
- zamonaviylik
- faollik
- stress holatdan chiqib bilish
- jamoviylik
- zamonaviy usullardan darslarda foydalana olish va qo'llash
- kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni bilish kabi malakalarga ega bo'lishi kerak, shundagina, o'quvchi maktabda o'quvchilarga dars bera oladi. Maktablarda tilni, xorij tajribasi va texnologiyani ya'ni kompyuterni o'quvchilarga chuqurroq o'rgatish kerak, birgina misol ingilis yoki rustilini bilgan o'quvchi kelajakda qiynalmasdan o'z yo'lini topib keta biladi.

Shu bilan birgalikda kompyuterni bilgan o'quvchi har qanday tashkilot muassasasida ish topa biladi. O'quvchilarga o'zini qiziqtirgan sohasi bo'yicha o'qitilishi kerak bu bilan birga men misol fanlarga qiziqishi yo'q o'quvchi biror texnologiyaga qiziqadi. Shu texnikani o'rgata olgan mutaxassisni maktab yonida o'ziga alohida ustaxona bo'lishi kerak, misol tariqasida birgina mashina tuzatishni bilgan o'quvchi o'zini kelajagini qiynalmasdan qurib keta oladi. Maktablarda yo'qligi sababli o'quvchilar maktabni bitirib oliy ta'limga topshiradi. Oliy ta'limga kira olgani kiradi, kira olmagan bekorchi "Bekorchidan xudo bezor" degan ajoyib maqolimiz bor. Biz bu bekorchilikni oldini olish maqsadida maktabda yoki maktabdan tashqari ustachilikmi, duradgorchilikmi, shu jamiyatda kerak bo'ladigan kasb ustalarini, mutaxasislarni topib, o'quvchilarimizni biriktirsak, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Mana bizni yurtboshimiz, muxtaram Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: "Farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan masala hisoblanadi".

Tarixga ham nazar tashlasak marifatparvar adib, alloma va jamoat arbobi Maxmudxo'ja Behbudiy [1875-1912] bobomiz ham shunday ulug' so'zlarni aytib o'tganlar. "Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur, zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqalarga paymol bo'lur". Bu bilan biz bilishimiz kerakki, dunyo ilmidan ortda qolmasdan, zamonga intilib bilimlarimizni oshirib bormog'imiz zarurdir.

Jadidlar yo'l boshchisi Munavvar Qori Abdurashidxonov aytganidek: "Bugungacha Ovrupa xalqi osmang'a uchar ekan bizda soch va soqol nizolari,ovrupallar dezgiz ostida suzar ekan,bizda uzun va qisqa kiym janjallari, ovrupa shaharlari butun elikterk bilan isitulur va yoritulur ekan,bizda maktablarda jo'g'rofiya va tabiiyot o'qtish va o'qtmaslik ixtiloflari davom etadi".

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kun avlodini o'qitish, ta'lim-tarbiya berish uchun bugungi standartiga va zamonaviy bilimga ega pedagog kadrlar kerak.Chunki, bugungi avlodimiz bizni ertangi kunimizni belgilab beruvchi yoshlardir, shuning uchun bugungi o'quvchilarimiz buyuk va har tomonlama yetuk shaxs bo'lmog'i lozim.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PT-4947 son Farmoni.
2. Pedagogik faoliyatning samarali innovatsion amaliyoti, tajriba va yechimlar mavzusidagi xalqaro va onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. Namangan 21. 05. 2021 yil
3. Z.T. Nazarova. Malaka oshirish jarayonida "Tarbiya" fani o'qituvchilarining ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ayrim masalalari mavzusidagi maqola. Namangan 21. 05. 2021 yil 48-49 bet